

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В СТАЦИОНАРЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Куряева Ирина Викторовна

*заместитель директора по дошкольному образованию и
воспитанию ГОУ «Мехрли Мактаб»*

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы образования, воспитания и развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении в стационаре медицинского учреждения. Значение дошкольных групп «Мехрли мактаб» в повышении качества жизни ребенка в период лечения, его выздоровления, социализации и подготовке к школе.

Ключевые слова: дошкольное образование, госпитальная школа, «Мехрли мактаб», образовательная среда, качественное образование, равные образовательные возможности, индивидуализация.

Дошкольное образование является приоритетом политики правительства в Республике Узбекистан. В последние годы предпринимаются крупномасштабные, плановые и систематические усилия по расширению доступа и повышению качества дошкольного образования.[1]

В 2019 году принят Закон «О дошкольном образовании и воспитании».[2]

Создание госпитальной школы «Мехрли мактаб»[3] для детей, находящихся на длительном лечении в стационаре детского центра гематологии, онкологии и клинической иммунологии, является важным шагом для обеспечения равного доступа к образованию даже в условиях болезни.

Более половины пациентов центра составляют дети дошкольного возраста. Эти дети не могут посещать дошкольные образовательные организации (ДОО) из-за сниженного иммунитета и потребности длительного лечения.

Дошкольные группы «Меҳрли мактаб» позволяют детям продолжать свое образование и развитие даже в период болезни.

Такие дошкольные группы не только обеспечивают детей образованием, но и создают полноценную образовательную среду, которая способствует их психологическому и социальному благополучию.

Кроме того, образование, воспитание и развитие в таких группах адаптировано к индивидуальным особенностям каждого ребенка, обеспечивая индивидуализированный подход.

Все концепции образовательно-воспитательного процесса в дошкольных группах, сферы развития ребенка, педагогические подходы работы соответствуют Государственным требованиям к развитию детей раннего и дошкольного возраста [4] и Государственной учебной программе «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций.[5]

Образовательно-воспитательный процесс в дошкольных группах адаптирован к состоянию здоровья и возможностям детей и включает в себя гибкий режим дня и расписание видов деятельности, которые учитывают медицинские процедуры, состояние здоровья и эмоциональное состояние детей.

Создание поддерживающей и позитивной атмосферы во время лечения детей в стационаре медицинского учреждения крайне важно. Психологическое благополучие играет ключевую роль в процессе выздоровления. Различные виды деятельности, игры и творчество может значительно улучшить настроение детей и их отношение к лечению.

Особые подходы к образованию и развитию позволяют создать индивидуальную образовательную траекторию, которая максимально

соответствуют потребностям каждого ребенка и учитывает ограничения, связанные со здоровьем.

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка (ИОМ) отражает цели, методы и стратегии образования, развития и воспитания ребенка.

Психологическая поддержка и сотрудничество с родителями также играют важную роль в успешном образовании и воспитании детей во время лечения. Поддержка детей и их семей помогает им справиться со стрессом и эмоциональными трудностями, а также обеспечивает непрерывность образовательно-воспитательного процесса.

Таким образом, данная форма дошкольного образования позволяет этой группе детей получать не только необходимое медицинское обслуживание, но и качественное образование, что помогает им обучаться и развиваться несмотря на временные трудности, связанные с заболеванием или лечением. Организованная образовательная среда в дошкольных группах помогает детям сохранить интерес к обучению и продолжить свое развитие, несмотря на сложности и ограничения, связанные со здоровьем.

Это важный шаг в сторону обеспечения равных возможностей для всех детей в Узбекистане.

Список использованной литературы:

1. Шин А.В. «Развитие альтернативных моделей дошкольного образования в Республике Узбекистан как важнейшее условие в обеспечении равных возможностей детей по подготовке к школе».
<https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-alternativnyh-modeley-doshkolnogo-obrazovaniya-respubliki-uzbekistan-kak-vazhneyshee-uslovie-v-obespechenie-ravnyh/viewer>
2. Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании» от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595. Интернет ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/%204646931?ONDATE2=12.10.2021&action=compare>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.05.2022 йил “Гематология, Онкология, клиник иммунология, бошқа стационар ва узок муддатли амбулатор даволанишда бўлган болалар учун мактабгача таълим ва тарбия ҳамда умумий ўрта таълим бериш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 234-сонли қарори. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/-5992724>
4. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан, 2018г. Интернет ресурс: https://www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/kakim_trebovaniyam_doljno_otvachat_doshkolnoe_obrazovanie
5. Государственная учебная программ «Ilk qadam» для дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан /издание второе, дополненное/ 2022 г.